

La educación en el contexto pospandémico latinoamericano: una perspectiva desde la epistemología social

*Education in the Latin American post-pandemic context: a
perspective from social epistemology*

Lessner Augusto León Espinoza

Universidad Nacional Federico Villarreal

<https://orcid.org/0000-0002-9983-8967>

✉ lessnerleon@webgroupmail.com

RESUMEN

El presente artículo plantea como objetivo principal interpretar los cambios producidos en Latinoamérica, en el contexto pospandémico, desde la perspectiva de la epistemología social. Además, se tiene como objetivos, buscar cual era el contexto de la educación latinoamericana previo a la aparición de la COVID-19, interpretar la educación en el contexto pospandémico desde la perspectiva de la epistemología social, resaltar las oportunidades que se ofertan a la educación latinoamericana. La metodología que se utilizó de enfoque cualitativo, centrándose en explicar como la pandemia del Covid-19 afectó fuertemente en el ámbito educativo y cuales fueron las consecuencias de ello, abordando casos como a escolarización o el currículo, proponiendo, además, un nuevo escenario para la educación. Se concluye que se necesita un cambio radical en la educación Latinoamérica, una educación que no se centre en los intereses de poder y que se enfoque en la realidad de los estudiantes, abarcando temas que sobresalgan del mero carácter formativo. Tras la pandemia se pudieron observar las falencias del sistema educativo, por la cual debería aprovecharse ello como una opción a cambios del currículo educacional.

Palabras clave:

Postpandemia, Currículo, Escolarización,
Epistemología social

ABSTRACT

The main objective of this article is to interpret the changes produced in Latin America, in the post-pandemic context, from the perspective of social epistemology. In addition, the objectives are to find out what the context of Latin American education was prior to the appearance of COVID-19, to interpret education in the post-pandemic context from the perspective of social epistemology, to highlight the opportunities offered to education. Latin American. The methodology used was a qualitative approach, focusing on explaining how the Covid-19 pandemic strongly affected the educational field and what the consequences of this were, addressing cases such as schooling or the curriculum, also proposing a new scenario for The education. It is concluded that a radical change is needed in Latin American education, an education that does not focus on the interests of power and that focuses on the reality of the students, covering topics that go beyond the mere formative nature. After the pandemic, the shortcomings of the educational system could be observed, which should be taken advantage of as an option to change the educational curriculum.

Keywords:

Post-pandemic, Curriculum, Schooling, Social epistemology

INTRODUCCIÓN

Ante el contexto pandémico establecido por la COVID-19, la respuesta de la mayoría de organismos internacionales y los gobiernos fue rápida, en ese sentido, los entes reguladores establecieron acciones como 1) la difusión de recomendaciones sanitarias para evitar la propagación del virus, 2) el estado de cuarentena obligatoria, 3) el cierre de los centros educativos en todos los niveles y 4) la producción y comunicación de directrices que coadyuven a mitigar las consecuencias de la clausura de escuelas en el proceso de aprendizaje (Ruiz, 2020b).

De esta forma, desde el inicio de la pandemia, los sistemas educativos se han visto interrumpidos y transgredidos, y afectaron a más de 114 millones de alumnos que no pudieron continuar con la educación presencial (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2021). Frente a este escenario, se buscó promover un

nuevo protocolo de enseñanza que contribuya a superar las limitaciones generadas por la crisis pandémica, por ello, se implementó la modalidad de enseñanza básica a distancia como vía principal de aprendizaje, a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) como el itinerario televisivo y radial, las plataformas virtuales e implementos multimediales (Canaza, 2020).

Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2015), en el marco de acción para la Agenda Educación 2030, vislumbró la opción de que las TIC pudiesen contribuir al aprendizaje a través de recursos aplicativos especializados, y aunque también resaltó la importancia de su empleo para la educación a distancia, no contempló llegar a un contexto próximo donde el proceso educativo presencial tuviese que ser desplazado completamente por otra modalidad de enseñanza. Adicionalmente, la modalidad educacional a distancia mediada por las TIC contempla una serie de requerimientos económicos y materiales que no todos los estudiantes o las familias de los mismos han podido cubrir. Sobre este particular, si bien no se cuenta con una data sistematizada, resulta evidente que la mayoría de las niñas, niños y adolescentes, que provienen de situaciones de pobreza o pobreza extrema, no pudieron acceder a la educación a distancia, lo cual, en un futuro, podría devenir en altos costos sociales como la intensificación de la escasez de personal calificado, aumento de la pobreza y la desigualdad (Lustig y Mariscal, 2020; UNICEF, 2021).

Por otro lado, Bonilla (2020), frente a las demandas de la nueva etapa de aprendizaje, realizó una investigación que analizaba dos escenarios educativos, uno era el proceder particular, y el otro, el fiscal. Ulteriormente, pudo determinar que 1) no toda la población estudiantil, de los entes fiscales, está en condiciones de permutar hacia un posterior modelo educativo y menos de forma abrupta y 2) la educación particular señala que utiliza plataformas propias que aseguran la capacidad y el acceso de todos los estudiantes; sin embargo, evaluar los logros alcanzados por la población requerirá de un estudio más profundo.

Asimismo, la diferencia entre las modalidades de educación presencial y el proceso educacional a distancia no solo radica en el escenario en el cual se desenvuelve, sino que cada una tiene sus propios elementos característicos, esto debido a que la formación a distancia requiere la modificación de esquemas y el uso de diversos enfoques para la didáctica de la enseñanza. En consecuencia, actualmente, resulta preciso que todos sus agentes asuman un rol supremamente activo, ya que deben mostrar disposición para cambiar los modelos convencionales sin perder la calidad del proceso (Ruiz, 2020a).

Por otra parte, Fernández et al. (2020) realizaron un estudio con el objetivo de identificar las experiencias docentes provenientes de la incorporación de la educación a distancia al proceso educativo durante la pandemia por la COVID-19. Para tal fin, siguieron una metodología de enfoque cualitativo fenomenológico, además, para recoger la información, llevaron a cabo entrevistas a profundidad. En dicha investigación, se pudo evidenciar que los desafíos cruciales, señalados por los docentes, fueron 1) ubicar a los estudiantes para poder brindar las clases y 2) el cumplimiento de las actividades escolares por parte de los alumnos. Además, los maestros manifestaron que han ejecutado esfuerzos adicionales para que el estudiantado pueda continuar con su formación, como entregar los documentos de trabajo de manera presencial al alumnado que no contaba con acceso a internet y la búsqueda de contacto con el estudiantado de los que no se tiene amplia información para conseguir ubicarlos, ya que podrían requerir soporte o acompañamiento por la incidencia de la pandemia en aspectos individuales o familiares. Posteriormente, los profesores evidenciaron que el servicio de mensajería WhatsApp fue la principal vía de comunicación, puesto que solo algunos de ellos pudieron emplear el uso de plataformas virtuales como Google Classroom. Aunado a ello, no todos los estudiantes poseían los recursos para acceder a internet. En conclusión, la mayoría de los docentes advierten que su trabajo se ha tornado engorroso y estresante; por otro lado, manifestaron estar angustiados por el aprovechamiento escolar y la forma en cómo será evaluado su desempeño.

En ese sentido, desde el inicio de la pandemia hasta la actualidad, diversos aspectos referidos al proceso educativo han variado, por ejemplo, el traslado de la educación presencial al escenario virtual, la dinámica de aprendizaje, entre otras; sin embargo, aunque pueden parecer transformaciones meramente prácticas, en realidad, conllevan un trasfondo complejo. En relación con ello, el presente estudio pretende responder a la siguiente pregunta: ¿Cómo se interpretan los cambios producidos en Latinoamérica, en el contexto pospandémico, desde la perspectiva de la epistemología social?

Asimismo, la investigación está esquematizada en tres secciones: la primera aborda el contexto de la educación latinoamericana previo a la aparición de la COVID-19; la segunda interpreta la educación en el contexto pospandémico desde la perspectiva de la epistemología social; la tercera resalta las oportunidades que se ofertan a la educación latinoamericana.

Contexto de la educación en Latinoamérica previo a la aparición de la COVID-19

Antes de la pandemia, Latinoamérica y el resto del mundo estaban enfrentando el fenómeno de la migración, es decir, el desplazamiento humano había conllevado la necesidad de afrontar este reto desde los diferentes niveles de abordaje. En ese sentido, el Pacto Mundial sobre Refugiados estableció que los países deben brindar recursos e impulsar acciones que permitan consolidar políticas destinadas a la integración de los asilados en el esquema educativo nacional (UNESCO, 2019).

La inclusión a realizar debería reconocer el conjunto de valores y costumbres procedentes de las demás naciones y, para ello, resultaría necesario que la visión sobre la que se cimiente sea de carácter holístico, debido a que garantizará el progreso a partir del respeto a los derechos humanos. Por añadidura, se debe comprender que la dinámica escolar es una representación a menor escala de la dinámica social, por lo que también se pueden reconocer mecanismos de desigualdad, exclusión y otras representaciones de violencia simbólica dirigidas a los estudiantes migrantes (Panizo, 2019).

Aunado a ello, también se establecían esfuerzos para fortalecer infraestructura de las instituciones educativas y los panoramas de aprendizaje, ya que, a nivel mundial, solo dos tercios de los centros de formación contaban con servicios de agua y saneamiento, mientras que solo la mitad, con servicios de salubridad. Adicionalmente, para el 2016, poco más de la mitad de las escuelas de nivel primario contaban con electricidad, mientras que, en el nivel secundario, solo el 67 % disponía de dicho servicio (UNESCO, 2019).

En asociación, existía una creciente preocupación por parte de los gobiernos para reducir la brecha digital y, en función a ello, se realizó el reparto de equipos digitales a través del desarrollo de políticas públicas. Sin embargo, aunque la inserción formal de las TIC en los escenarios educativos sirvió como posibilidad para examinar y modificar las características del proceso educativo, también evidenció las dificultades que surgieron ante la discordancia de las demandas institucionales y su oferta educativa (Lugo et al., 2020).

A tal efecto, aunque las nuevas generaciones habían crecido a la par del avance tecnológico y el uso de dispositivos no era ajeno a ellos, se podía reconocer que las desigualdades en el acceso persistían, lo que significaba que había presencia de disparidad para el desarrollo de habilidades. El fortalecimiento de las habilidades requiere de práctica constante, lo cual, en este caso, resultaba difícil, puesto que, aunque las políticas públicas habían asegurado la posesión de un dispositivo digital, no

aseguraban la presencia de los factores concomitantes para el empleo de los mismos, como el acceso a la energía eléctrica o la disposición de señal para la conectividad; expresamente estas situaciones contribuían a la ampliación de las brechas digitales y a las desigualdades de aprendizaje (Lugo et al., 2020).

Asimismo, la conectividad presentaba serias deficiencias en criterios de cobertura y velocidad, lo que dificultaba la utilización de estos recursos para el proceso de aprendizaje. En ese sentido, el acceso a la electricidad e internet, dentro de las instituciones educativas, puede resultar fundamental para compensar las desventajas que enfrenta la población refugiada, ya que, en muchas ocasiones, no cuentan con esos servicios en sus hogares (UNESCO, 2019; Lugo et al., 2020).

Respecto a la situación docente, para el 2017, solo el 80 % de los maestros se encontraban capacitados, lo que significaba una reducción porcentual en comparación con lo alcanzado en la evaluación del 2013; además, la proporción de alumnos-docentes capacitada, en Latinoamérica, era de 21:1. Concretamente, en el contexto prepandémico, no se observaban cambios sustanciales en las estrategias usadas para la formación y/o capacitación docente (UNESCO, 2019; Lugo et al., 2020).

Por lo tanto, es imperativo buscar el fortalecimiento de la carrera docente a través de políticas públicas que respondan a las demandas actuales del desarrollo profesional y permitan a los docentes reajustar sus aspectos teóricos y prácticos. No obstante, es evidente que este proceso solo podría realizarse con un compromiso gubernamental y apoyo social (Vaillant, 2016).

En relación con el gasto público, a nivel mundial, el gasto medio fue de 4.4 %, mientras que, en América Latina, la inversión fue del 5.1 % (UNESCO, 2019); estos datos perpetúan el hecho de que dicha región, desafortunadamente, evidencia ser una de las que invierte menos en educación, ciencia y tecnología, acción que merma el desarrollo de las propias naciones (Gómez y Zárate, 2011).

Interpretación del ámbito educativo en el contexto pospandémico

En el presente estudio, se interpreta la transformación en el dinamismo de la educación generado por la pandemia de la COVID-19 desde la perspectiva de la epistemología social, de Thomas Popkewitz. Al respecto, se relacionarán algunos conceptos educacionales, previamente definidos por la epistemología social, con los sucesos ocurridos en el sector educativo a raíz del contexto pandémico; de igual manera, se profundiza en el desplazamiento de algunos de estos conceptos. Por otro lado, se analizarán los cambios en los conceptos y prácticas ligadas a la escolarización

y al currículo educativo.

En ese sentido, una situación singular de la modernidad es que, con mayor frecuencia, el ejercicio de poder se establece a través de sistemas de razón que dictaminan y codifican el conocimiento y las acciones que se ejecutan. Estos sistemas de razón se imparten de manera directa en las escuelas, donde se busca que los niños se encaminen a ser un tipo particular de persona, que no sería si no fuera a la escuela y, para ello, resulta fundamental establecer el “cómo debería saber” (teorías educacionales) y “lo que ellos deberían saber”(el currículo) (Popkewitz, 2014).

Escolarización

Popkewitz (1997) conceptualiza a la escolarización como un conjunto de técnicas e innovaciones que guían el raciocinio del estudiantado sobre la sociedad y sobre ellos mismos como agentes afiliados a la misma. En ese sentido, el discurso de la escolaridad comprende un conjunto de normas, valores, costumbres y prácticas que también se pueden denominar “patrones sociales”.

Los patrones sociales no poseen un carácter imparcial, sino que, por el contrario, sirven para reflejar las desigualdades sociales y culturales de las diferentes sociedades (Popkewitz, 1997). A tal efecto, América Latina, una de las regiones más afectada por la pandemia de la COVID-19 en los ámbitos de salud, economía y educación, constituye uno de los territorios con mayor desigualdad en el acceso a tecnologías innovadoras.

Respecto a la desigualdad, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2021) señaló que, hasta fines del 2021, los centros educativos latinoamericanos llevaban cerrados más de un año escolar y, a pesar de que el proceso de enseñanza encontró continuidad a través de las plataformas digitales y los medios de comunicación, la brecha digital, con respecto a los sectores rurales y empobrecidos, se amplió. A razón de ello, pese a las iniciativas estatales, la prórroga de la pandemia generará una fuerte impronta negativa en las próximas generaciones estudiantiles, debido a que se evidenciarán retrasos y/o dificultades para el alcance de los logros de aprendizaje, lo cual requerirá de una labor a largo plazo y extenuante para poder ser contrarrestada.

En esta línea, una de las situaciones más preocupantes fue y continúa siendo el abandono escolar, cuya cifra actualmente registra que, por lo menos, 3.1 millones de niñas, niños y adolescentes probablemente no puedan, bajo ninguna circunstancia, retomar sus estudios. También, se estima que la posibilidad de completar la educación

secundaria disminuya en un 14%. Ambas situaciones afectarán en mayor medida a las poblaciones desfavorecidas, y se valora que, en caso de que no se implementen medidas de restauración, se enfrentaría al fenómeno de una generación perdida (CEPAL, 2021).

Por otro lado, las instituciones educativas tienden a perpetuar el enfoque de cohesión y uniformidad, sin embargo, las diferencias sociales y la diferenciación entre lo enseñado y lo aprendido han servido para poner fin a esta ilusión (Popkewitz, 1997). Al respecto, lo usual es que una propuesta curricular sea enseñada, debido a que el Estado garantiza la educación gratuita, no obstante, esta era aprendida solo por los estudiantes que disponían de los medios necesarios para acceder (Oviedo, 2021).

También se pudo develar que la disertación de la escolarización se modifica con relación al grupo social que va dirigido y, por ende, las ideas diferencian y promueven valores sociales distintos, manteniendo las diversas formas de control social (Popkewitz, 1997). Sobre este particular, en Latinoamérica, se pudo confirmar lo que Bonilla (2020) señalaba, y esto constituía el hecho de que existen muchas diferencias entre los contenidos impartidos en la educación privada y la estatal, además que el tiempo que se invierte en cada una de esas formaciones es distinto.

Currículo

Desde el enfoque de la epistemología social, se conceptúa al currículo como un recurso de control social, debido a que su presencia constituye un conjunto de normas y criterios de verdad, por lo tanto, su finalidad responde a establecer la manera en cómo se interpreta a la sociedad y a uno mismo. Además, el currículo persigue ser un instrumento represivo, que conduzca al agente a actuar, pensar y sentir a la sociedad de una forma específica a través de la disciplina (Popkewitz, 1997).

Con relación a ello, ante la aparición de la COVID-19, los gobiernos latinoamericanos optaron por emplear su poder, imponiendo medidas como el confinamiento con la finalidad de evitar la propagación del virus. Al mismo tiempo, ordenaron la suspensión de actividades que no se consideraban esenciales, y aunque la educación representaba una actividad esencial, también constituía uno de los escenarios que podía propiciar mayores niveles de contagio (Fernández et al., 2020). Ulteriormente, los gobiernos emplearon su poder transgresivo y establecieron la continuidad de la enseñanza solo a partir de la modalidad a distancia, sin considerar que no todos los estudiantes contaban con los recursos para cumplir dicho cometido. Aunado a ello, en su nuevo contenido curricular, establecieron nuevas reglas y criterios que debían seguir los agentes involucrados en el proceso (Oviedo, 2021).

Por otro lado, el currículo comprende información y conocimiento que contribuye al mantenimiento del esquema de raciocinio que orienta el accionar de los agentes involucrados en el proceso educativo (Popkewitz, 1997). A tal particular, en el contexto pandémico, los esfuerzos se centraron en lograr la fiel transmisión de los contenidos del currículo; no obstante, debido a que la educación remota no podía coincidir en ocupar los mismos periodos de tiempo que la educación presencial, resultó necesario priorizar los contenidos a impartir (Andrade y Guerrero, 2021).

En ese sentido, la difusión de los conocimientos, establecidos en el currículo, también iba ligada a la transmisión de un discurso que contemplaba aspectos de seguridad y control, al respecto, la priorización de contenidos fue establecida, de forma unilateral, solo bajo el criterio de las instituciones de gobierno.

Adicionalmente, el currículo educacional debe permitir integrar la perspectiva del “otro” desde un enfoque inclusivo y no desde una conceptualización de lo “no normal” (Popkewitz, 1997). Ello adquiere gran relevancia en Latinoamérica, debido a que es una de las regiones más inequitativas del mundo, donde la pobreza, la desigualdad distributiva, la desigualdad de género, la violencia, los sistemas políticos disfuncionales y la corrupción han evitado que las sociedades se puedan consolidar de manera integrada; viéndose estas diferencias acrecentadas cuando se hace referencia a las zonas rurales de estos países (Blanco y Cusato, 2003) una cuestión ética América Latina es la región más inequitativa del mundo, en ella persisten la pobreza y la desigualdad distributiva que han dificultado la constitución de sociedades más integradas. La desigualdad de oportunidades educativas, en función del nivel socioeconómico de los estudiantes, es una de las más agudas en la región, de lo que se deduce que la educación no está siendo capaz de romper el círculo vicioso de la pobreza y de la desigualdad social. La pobreza es una de las manifestaciones más importantes de la desigualdad y ésta no se ha reducido pese a los esfuerzos realizados por los países de la región. Según datos de la CEPAL, el proceso de superación de la pobreza se encuentra estancado desde 1997. Entre los años 1999 y 2002 la tasa de pobreza sólo disminuyó 0,4 puntos porcentuales, pasando de 43,8% a 43,4%, mientras que la extrema pobreza creció en 0,3 puntos porcentuales, abarcando al 18,8% de la población regional (CEPAL, 2002-2003).

Nuevos escenarios para la educación

Ante lo expuesto anteriormente, se puede evidenciar que resulta necesario realizar cambios en los elementos básicos del proceso educativo, sin embargo, estas variaciones deben traspasar el contexto pandémico y constituir cambios radicales que se mantengan a largo plazo.

Como primer panorama, se establece la necesidad de replantear la educación y el accionar de las instituciones educativas para que estas traspasen el mero carácter formativo. En relación con ello, la UNESCO (2021) publicó el informe *Reimaginar juntos nuestros futuros: un nuevo contrato social para la educación*. En dicho documento se resalta la importancia de crear un novedoso contrato social que contemple el desistimiento, la adecuación e innovación de prácticas pedagógicas específicas, así como la promoción de la perspectiva crítica. Además, señala que las instituciones educacionales deben adquirir un papel protagónico en todas las consideraciones del nuevo pacto social; no obstante, resultar aún complejo alcanzar esta transformación sin el compromiso de los principales organismos de poder.

En una segunda acepción, respecto a la educación a distancia en las zonas rurales, los gobiernos se han centrado en el carácter asistencialista priorizando la implementación parcial de tecnologías y, en ese sentido, han soslayado algunas alternativas que podrían resultar idóneas, como la participación comunitaria en los procesos de enseñanza y la modificación del discurso social impartido por el currículo educativo que valore la diversidad.

De esta manera, dentro de la escolarización, comprender al alumno como un sujeto que forma parte de una sociedad permitirá desarrollar una perspectiva constructivista del conocimiento, ya que se consolidarán a partir de la participación comunitaria. Además, esto permitiría que con el avance de la sociedad y, por ende, con el progreso de la comunidad surja la adaptación de las competencias de afrontamiento de los estudiantes (Guerra, 2020).

CONCLUSIONES

Respecto al estatus económico, los antecedentes familiares y culturales, estos producen las desigualdades en la escolarización. Las formas peculiares de enseñar y resaltar ciertos conocimientos con base en la posición social que una persona ostenta evidencian que los sistemas de raciocinio responden a manifestaciones de poder que han sido transversales al contexto pandémico y, al parecer, serán perpetuadas durante el periodo pospandémico.

Por lo tanto, resulta necesario que la crítica deje de ser una temática ajena al currículo educativo y, por el contrario, se priorice que los estudiantes cuestionen las prácticas normalizadas, las relaciones de poder y la pertinencia de las prácticas

pedagógicas; no obstante, ello requiere que el currículo pierda, en cierta medida, la capacidad de control.

En síntesis, la educación latinoamericana requiere de un cambio radical en la concepción del proceso educativo que responda con mayor solidez a las necesidades de los alumnos y la sociedad en lugar de los intereses de poder. Sin embargo, reconocer esta necesidad de transformación resulta complejo, debido a que va en contra de los sistemas de raciocinio que se han establecido a través de los currículos. En ese sentido, el contexto pospandémico constituye un escenario propicio para efectuar transformaciones, puesto que los hechos vivenciados durante la pandemia han reflejado las falencias del sistema educativo actual y han sensibilizado a la sociedad sobre la perspectiva de cambio.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Andrade, P. y Guerrero, L. (2021). *Aprendo en Casa: balance y recomendaciones*. GRADE. <https://bit.ly/3tsJb5R>
- Blanco, R. y Cusato, S. (2003). Desigualdades educativas en América Latina: todos somos responsables. *Red Latinoamericana de Educación Rural*, 1-20. <https://bit.ly/3qryy1g>
- Bonilla, J. (2020). Las dos caras de la educación en el COVID-19. *CienciAmérica*, 9(2), 89-98. <http://dx.doi.org/10.33210/ca.v9i2.294>
- Canaza, F. (2020). Educación Superior en la cuarentena global: disrupciones y transiciones. *Revista digital de investigación en docencia universitaria*, 14(2). <https://doi.org/10.19083/10.19083/ridu.2020.1315>
- Comisión Económica para América Latina y El Caribe [CEPAL]. (2021, 10 de diciembre). *Los retos y oportunidades de la educación secundaria en América Latina y el Caribe durante y después de la pandemia*. <https://bit.ly/3Jz5igD>
- Fernández, J., Domínguez, J. y Martínez, P. (2020). De la educación presencial a la educación a distancia en época de pandemia por COVID 19. Experiencias de los docentes. *Revista electrónica sobre cuerpos académicos y grupos de investigación*, 7(14), 87-110. <https://bit.ly/3N9iqet>

- Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF]. (2021, 23 de marzo). *114 millones de estudiantes ausentes de las aulas de América Latina y el Caribe* [nota de prensa]. <https://uni.cf/3qqxOcS>
- Gómez, F. y Zárate, M. (2011). Gasto público en educación frente al comportamiento de los principales agregados económicos en Latinoamérica. *Finanzas y Política Económica*, 3(1), 27-38. <https://bit.ly/3uiPtnJ>
- Guerra, J. (2020). El constructivismo en la educación y el aporte de la teoría sociocultural de Vygotsky para comprender la construcción del conocimiento en el ser humano. *Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores*, 32(1). <https://doi.org/10.46377/dilemas.v32i1.2033>
- Lugo, M., Ithurburu, V., Sonsino, A. y Loiacono, F. (2020). Políticas digitales en educación en tiempos de Pandemia: desigualdades y oportunidades para América Latina. *Edutec. Revista Electrónica de Tecnología Educativa*, (73), 23-36. <https://doi.org/10.21556/edutec.2020.73.1719>
- Lustig, N. y Mariscal, J. (2020). Latinoamérica en el centro de la pandemia: las respuestas durante la primera fase. *Pensamiento iberoamericano*, (9), 51-63. <https://bit.ly/3wojdSV>
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO]. (2015). *Declaración de Incheon: Educación 2030: Hacia una Educación Inclusiva y Equitativa de Calidad y un Aprendizaje a lo Largo de la Vida para Todos*. Foro Mundial sobre la Educación 2015. <https://bit.ly/3Jzd4qP>
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO]. (2019). *Informe de seguimiento de la educación en el mundo. Migración, desplazamiento y educación: construyendo puentes, no muros*. Ediciones UNESCO. <https://bit.ly/3L4DDnV>
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO]. (2021). *Reimaginar juntos nuestros futuros: un nuevo contrato social para la educación*. <https://bit.ly/3uhBjTN>
- Oviedo, M. (2021). La educación en tiempos del COVID desde la epistemología social de Thomas Popkewitz. *Sophia, Colección de Filosofía de la Educación*, (31), 211-235. <https://doi.org/10.17163/soph.n31.2021.08>
- Panizo, A. (2019). Migración e inclusión: Retos en el sistema educativo ecuatoriano.

Revista Andina de Educación, 2(2), 24-27. <https://doi.org/10.32719/26312816.2019.2.2.3>

Popkewitz, T. (1997). A Changing Terrain of Knowledge and Power: A Social Epistemology of Educational Research. *Educational Researcher*, 26(9), 18-29. <https://doi.org/10.3102%2F0013189X026009018>

Popkewitz, T. (2014). *Epistemología social y “la razón” para la escolarización*. <https://bit.ly/36bQMgt>

Ruiz, G. R. (2020a). Marcas de la pandemia: El derecho a la educación afectado. *Revista internacional de Educación para la Justicia Social*, 9(3), 45-59. <https://doi.org/10.15366/riejs2020.9.3.003>

Ruiz, G. (2020b). COVID-19: pensar la educación en un escenario inédito. *Revista mexicana de investigación educativa*, 25(85), 229-237. <https://bit.ly/3itBRAI>

Vaillant, D. (2016). El fortalecimiento del desarrollo profesional docente: una mirada desde Latinoamérica. *Journal of supranational policies of education*, (5). <https://bit.ly/3CZRGZc>